

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT RAMZLARI — MUSTAQILLIK VA
MILLIY G'URUR TIMSOLLARI**

Shaxobidinova Begoyim

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

@elyorbekovna06gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19725646>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari — bayroq, gerb va madhiyaning yaratilish tarixi, ularning huquqiy asoslari hamda har bir elementning ramziy ma'nolari tahlil qilinadi. Davlat ramzlarining vatanparvarlik tarbiyasidagi o'rni yoritilgan.

Аннотация: В данной статье анализируются история создания, правовые основы и символика государственных символов Республики Узбекистан — флага, герба и гимна. Рассматривается роль государственных символов в патриотическом воспитании.

Abstract: This article analyzes the history of creation, legal foundations, and symbolism of the state symbols of the Republic of Uzbekistan — the flag, the emblem, and the anthem. The role of state symbols in patriotic education is highlighted.

Kalit so'zlar: Bayroq, Gerb, Madhiya, Mustaqillik, Konstitutsiya, Suverenitet, Humo qushi, Ramz

Ключевые слова: Флаг, Герб, Гимн, Независимость, Конституция, Суверенитет, птица Хумо, Символ.

Keywords: Flag, Emblem, Anthem, Independence, Constitution, Sovereignty, Humo bird, Symbol.

Har bir mustaqil davlatning o'zligini namoyon etadigan, uning tarixi, madaniyati va kelajakdagi maqsadlarini ifodalaydigan muqaddas timsollari mavjud. O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlari — bayroq, gerb va madhiya xalqimizning ozodlik yo'lidagi uzoq yillik intilishlari, milliy qadriyatlari va davlat suverenitetining oliy belgilaridir. Ushbu ramzlar nafaqat rasmiy atributlar, balki har bir fuqaro uchun faxr va iftixor manbaidir.

O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i: O'zbekiston Respublikasining "Davlat bayrog'i to'g'risida"gi Qonuni 1991-yil 18-noyabrda Oliy Kengashning navbatdan tashqari VII sessiyasida qabul qilingan¹

¹ O'zbekiston Respublikasining "Davlat bayrog'i to'g'risida"gi Qonuni. 1991-yil 18-noyabr.

Bayroqdagi har bir rang va belgi chuqur falsafiy ma'noga ega: Moviy rang: Boqiy osmon va obihayot ramzi. Bu rang qadimiy an'analarga ko'ra, Amir Temur davlatida ham g'alaba va barqarorlik timsoli bo'lgan. Oq rang: Tinchlik, poklik va oydinlik belgisi. Bu xalqimizning pok niyatlari va "oq yo'l" tilagining ifodasidir. Yashil rang: Tabiatning yangilanishi, yashnar hayot va islom dinining ramziy rangi. Qizil chiziqlar: Tomirimizda oqayotgan hayotiy qudrat, jo'shqinlik va ozodlik yo'lidagi kurashlar ramzi. Yarim oy: O'zbekiston mustaqilligining yangi davri va ko'p asrlik milliy an'alarimizni anglatadi. 12 ta yulduz: Mukammallik, qadimgi burjlar va o'zbek xalqining boy tarixiy merosi — yulduzlar ilmi rivojining dalilidir²

O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi: 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan Davlat gerbi o'zida o'zbek xalqining orzu-umidlari va mehmondo'stligini mujassam etadi.

Gerb markazida baxt va hurlik ramzi bo'lgan afsonaviy Humo qushi qanot yozib turibdi. Gerbning pastki qismida respublikamizning milliy boyliklari — paxta chanoqlari va bug'doy boshhoqlari tasvirlangan. Bu xalqimizning mehnati va to'kin-sochiligidan dalolat beradi. Gerbning yuqori qismida sakkiz qirrali yulduz bo'lib, uning ichida yarim oy va yulduz aks etgan. Bu esa davlatimizning jipsligi va birdamligini ko'rsatadi. Orqa fonda esa daryolar va quyosh tasviri mavjud bo'lib, bu yurtimizning nurli kelajagi va serbaraka tabiatini anglatadi³

² O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2005.

³ O'zbekiston Respublikasining "Davlat gerbi to'g'risida"gi Qonuni. 1992-yil 2-iyul.

O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi: 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi milliy guruh va vatanparvarlikning eng yuksak musiqiy ifodasidir. Madhiya matni O'zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov tomonidan yozilgan, musiqasini esa mashhur kompozitor Mutal Burhonov bastalagan. Madhiya davlat tadbirlarida, sport musobaqalarida va xalqaro miqyosdagi uchrashuvlarda yangraganda, har bir o'zbekistonlik qalbi hayajonga to'ladi. U nafaqat qo'shiq, balki ona Vatanga qasamyoddir.

"Serquyosh, hur o'lkam, elga baxt, najot,
Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon!"⁴

Davlat ramzlarining huquqiy va ijtimoiy ahamiyati: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasida "O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari — bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega" deb belgilab qo'yilgan⁵

Davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish qonun bilan taqiqlanadi va ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu ramzlar maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib, oliy o'quv yurtlarigacha bo'lgan barcha dargohlarda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlari xalqimizning o'tmishi, buguni va kelajagini bog'lab turuvchi ko'prikdir. Ular bizga har doim mustaqillik naqadar ulug' ne'mat ekanligini, uni ko'z qorachig'idek asrash lozimligini eslatib turadi. Davlat ramzlarini ulug'lash — o'zligimizni, tariximizni va kelajagimizni ulug'lash demakdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat bayrog'i to'g'risida"gi Qonuni. 1991-yil 18-noyabr.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2005.
3. O'zbekiston Respublikasining "Davlat gerbi to'g'risida"gi Qonuni. 1992-yil 2-iyul.
4. O'zbekiston Respublikasining "Davlat madhiyasi to'g'risida"gi Qonuni. 1992-yil 10-dekabr.

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Davlat madhiyasi to'g'risida"gi Qonuni. 1992-yil 10-dekabr.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2023.